

QUESTÕES DE MOVIMENTO NA ARTE E NA ARQUITETURA: INTERFACES POSSÍVEIS¹

IMOVEMENT QUESTIONS IN ART AND ARCHITECTURE: POSSIBLE INTERFACES

Maria Paula Piazza Recena

UniRitter-Universidade Presbiteriana Mackenzie

mariapaulapiazzarecena@gmail.com

Resumo

O presente artigo busca ressaltar a importância do movimento na construção do espaço moderno e indicar possíveis relações entre a arquitetura e experiências da arte desde os anos 1960. A ideia central que orienta as reflexões que serão apresentadas recai na compreensão dos elementos de arquitetura, estruturadores do movimento no espaço arquitetônico, como notações espaciais que induzem a determinados movimentos. Nesse sentido, os elementos de arquitetura são problematizados sob o ponto de vista da noção de Objetos Coreográficos enunciada pelo coreógrafo William Forsythe. Essa reflexão tem como base minha tese de Doutorado defendida no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, bem como a experiência docente como professora colaboradora no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da mesma instituição durante meu estágio de Pós-Doutorado.

Palavras-chave: Espaço. Movimento. Objeto Coreográfico.

Abstract

This article seeks to highlight the importance of movement in the construction of modern space and indicate possible relationships between architecture and art experiences since the 1960s. The central idea that guides the reflections that will be presented lies in understanding the architectural elements, organizers of the movement in architectural space, as spatial notations that induce certain movements. In this sense, the architectural elements are problematized from the point of view of the concept of Choreographic Objects enunciated by choreographer William Forsythe. This reflection is based on my PhD thesis defended at the Graduate Architecture Program of the Federal University of Rio Grande do Sul, as well as teaching experience as a collaborating professor in the Graduate Program in Visual Arts from the same institution during my Postdoctoral stage.

Keywords: Space. Movement. Choreographic Object.

1 INTRODUÇÃO

O objetivo deste artigo é apontar possíveis relações entre as experimentações da arte desde os anos 1960 e a construção do espaço moderno delineado no campo da arquitetura. Como pano de fundo da abordagem apresentada, encontra-se, portanto, o vasto e controverso tema do espaço e seus desdobramentos, seja no campo da arte, seja no campo da arquitetura. Controverso, inicialmente, pelo simples descompasso entre discursos que tendem a considerar estes campos ora como áreas afins, ora como disciplinas conduzidas por conhecimentos muito díspares. Sob os dois pontos de vista perdem-se saberes conduzidos pela prática, mutuamente desprezados. Seguindo nessa direção, questões fenomenológicas, quase sempre tão confusas quanto mal compreendidas, fatalmente inserem-se nessa discussão, senão explícitas, difusas e encobertas no discurso. No entanto, mesmo quando encobertas, as questões perceptivas muitas vezes pairam como campo intocado sob o viés da

¹ RECENA, Maria Paula. Questões de movimento na arte e na arquitetura: interfaces possíveis. In: 11° SEMINÁRIO NACIONAL DO DOCOMOMO BRASIL. *Anais*. Recife: DOCOMOMO_BR, 2016.

abordagem arquitetônica — que de certa forma despreza o corpo que será participante ativo na obra construída — mas também, questões que incluem um participante² pairam, atualmente, como campo silenciado em algumas abordagens da arte que, pretendendo superar discussões tão em voga, especialmente nos anos 1960, passam a indicar a apresentação da obra como objeto autônomo. Acredito, hoje, que os discursos estão mais afastados das questões perceptivas do que a realidade das disciplinas em questão.

Cabe demarcar, inicialmente, que as questões de percepção a que o artigo faz referência, serão abordadas estritamente dentro das possibilidades apresentadas no entrecruzamento das noções de elemento de arquitetura, de objeto coreográfico (FORSYTHE, 2011) e de experiências artísticas que incluem a participação do observador na experiência espacial. Interessa, para a argumentação do artigo aqui apresentado, abordar a construção do espaço moderno — especialmente no âmbito da arquitetura — e, com base nesse panorama, estabelecer relações com experiências da arte desde os anos 1960. Para isso é condição inicial indicar a importância do movimento na arquitetura moderna, já enunciado por Le Corbusier ao denominar a *promenade architecturale*.

2 O ESPAÇO EM QUESTÃO

Sob o ponto de vista da arquitetura, na passagem do espaço clássico ou *beaux-arts* para o espaço moderno, o movimento ganha força como operador da composição arquitetônica. Muito diferente da *marche* empreendida nos espaços alinhados da composição *beaux-arts* que culminaria num *tableau*, o espaço moderno requer seleções e hierarquizações de pontos focais selecionados pelo observador que são potencialmente diversos a cada deslocamento. Trata-se de uma montagem do espaço que será refeita sempre, recomposta inúmeras vezes, em um processo que envolve corpo e construção intelectual simultaneamente. A imagem da Maison La Roche (Figura 1) mostram claramente que múltiplos pontos de vista concorrem para que a espacialidade — forjada por vazios, passarelas, mezaninos e balcão — seja apreendida enquanto empreendemos o deslocamento por entre os elementos de arquitetura que compõem o espaço.

A ideia da *promenade architecturale* corbusiana passará a definir, portanto, deslocamentos que articulam relações espaciais indiretas e complexas, trazendo o movimento para um patamar que admite um estudo destacado das outras variáveis de projeto. Fica claro que, a partir da quebra epistemológica que se dá com a arquitetura e as demais manifestações artísticas que estruturam o pensamento moderno, a noção de espaço não será mais a mesma.

Figuras 1 — Maison La Roche

Fonte: Fondation Le Corbusier
Le Corbusier e Pierre Jeanneret (1923/1925)

² Denominação de Hélio Oiticica ao observador da obra de arte que passa a ser um “participador”. Ver: OITICICA, Hélio. *Aspiro ao grande labirinto*. Rio de Janeiro: Rocco, 1986.

É possível indicar, sobre esse pano de fundo, que as experimentações da arte e da arquitetura se aproximam em determinados contextos, para afastarem-se em outros, em constante dialética. As vanguardas artísticas do início do século XX, com as experimentações de El Lissitzki e seu Proun Room (Figura 2), bem como as construções dos Merzbau de Kurt Schwitters (Figura 3), prenunciam um embate inovador com o espaço, que propõe, até os dias de hoje, desafios para sua análise.

Figuras 2 — Proun Room

Fonte: www.tate.org.uk
El Lissitzky, *Prounenraum* (Proun Room), 1923 – Reconstrução 1971

Figura 3 — Merzbaun

Fonte: www.tate.org.uk
Kurt Schwitters, *Merzbau*, 1933

Assim, se a arte e a arquitetura se aproximam nas vanguardas do início do século XX, avançando em experimentações coletivas como o movimento De Stijl, afastam-se com a retomada da planaridade na arte que se exacerba com o expressionismo abstrato americano. Em que pese o reducionismo dessa análise, acredito que o valor pontual e didático para abordar as questões que seguem, valida a abordagem. A possível identificação entre os contextos da arquitetura e da arte se dá, novamente, nas experimentações iniciadas no final dos anos 1950.

Pergunta-se: onde está esse observador moderno e contemporâneo, o ator ou participante da obra, então desdobrada no espaço do mundo em comum³? Esse espaço sempre foi o espaço da arquitetura, no entanto as questões colocadas pela arquitetura moderna respondem, em certa medida, a questionamentos da arte produzida desde os anos 1960 que incluem um observador ativo. Interessa para a análise empreendida neste artigo, indicar que as experimentações empreendidas na arte especialmente nos anos 1960 podem e devem problematizar a abordagem arquitetônica.

3 O MOVIMENTO COMO EXPERIÊNCIA DO ESPAÇO

O campo ampliado em que se insere o domínio da arte desde o final dos anos 1950 e principalmente nos anos 1960, permite, às experiências artísticas, elaborar uma nova dinâmica entre o corpo (ou o observador) e o artefato. A elaboração dessa dinâmica, fortemente enraizada nos domínios do espaço, é o material com que muitos artistas lidam ao operar com alternativas que são comuns ao universo do projeto arquitetônico como a determinação de medidas, distâncias, espessuras, inclinações, possibilidades de ritmo; ao mesmo tempo que estabelecem pontos de vista mutantes ou transitórios, também caros em especial a uma espacialidade modernista. A estratégia que permite experimentar a obra de arte, ou que permite sua fruição, é a mesma estratégia que irá amalgamar a composição arquitetônica desde a modernidade: o movimento.

Nesse contexto, os elementos de arquitetura — a rampa, a parede, o corredor, a plataforma — como estruturadores do movimento no espaço arquitetônico, podem ser vistos como noções espaciais que induzem a determinados movimentos. Essa ideia reforça a temática da arquitetura moderna em que o espaço é o protagonista da própria arquitetura. Nesse sentido, os elementos de arquitetura adquirem maior importância como articuladores da composição arquitetônica e serão vistos, no presente artigo, sob novo patamar de complexidade. Essa possibilidade epistemológica coloca em chave a noção de *choreographic object* — de William Forsythe, 2011 —, os elementos de arquitetura e as experimentações das vanguardas da arte, especialmente dos anos 1960.

Inicialmente desenvolvidos em pesquisa para sua companhia de dança, os objetos coreográficos de Forsythe se emancipam passando a ser montados em diversos espaços da arte dissociados do âmbito da dança, tornando-se um conceito com maior autonomia e que permite ressaltar pontos importantes para esta análise. De acordo com Forsythe, os *objetos coreográficos* são capazes de restabelecer um sistema de movimentos a partir de sua inserção no espaço, independentemente do corpo, "*um objeto coreográfico não é um substituto para o corpo, mas antes, um lugar alternativo onde reside a compreensão da capacidade de instigação e da organização da ação*"⁴, ou melhor, um *objeto coreográfico* funciona operando diretamente sobre qualidades espaciais que possibilitam ações como ampliar, concentrar, direcionar ou restringir, bem como imprime ritmo ao deslocamento empreendido

³ Para Alberto Tassinari, em seu livro *O Espaço moderno*, "uma obra contemporânea, ao requisitar a espacialidade do mundo em comum para individualizá-la, não possui autonomia para se desembaraçar totalmente dele". (TASSINARI, 2001. P.76)

⁴ *A choreographic object is not a substitute for the body, but rather an alternative site for the understanding of potential instigation and organization of action to reside.* (FORSYTHE, William. *Choreographic Objects*. In: SPIER, Steven (Org.). **William Forsythe and the Practice of Choreography: It Starts From Any Point**. London and New York: Routledge, 2011. p. 92.) Também disponível em: <http://Williamforsythe.de/essay/html>

nos locais onde são inseridos. A noção de objeto coreográfico indica que alguns objetos têm implicitamente a indicação de movimentos, bem como demarcam balizamentos que funcionam como notações espaciais: desenham o espaço *in loco*.

A coreografia implícita no próprio artefato, por sua vez, propõe ao usuário um embate direto com este artefato bem como uma relação entre o usuário e a arquitetura, mediada pelo deslocamento. Sob o ponto de vista do embate direto do elemento de arquitetura visto como objeto coreográfico, estariam as definições de determinadas inclinações, as escolhas entre possíveis larguras em passagens ou pontos de ligação, transparências e opacidades, entre outras infundáveis variáveis; sob o ponto de vista da relação proposta entre o usuário e os múltiplos pontos de vista da arquitetura, estariam possibilidades compositivas instauradas ao longo do deslocamento.

Este seria também o caso de alguns elementos de arquitetura que podem ser problematizados em novo patamar de compreensão, sob o ponto de vista dos objetos coreográficos. Essa possibilidade pode bem ser ilustrada pela rampa da Maison La Roche. Neste exemplo, a *promenade architecturale*, ganha contornos mais agudos se nos detivermos no desenho que Le Corbusier propõe para a rampa: a inclinação acentuada e a largura reduzida da rampa traduzem escolhas do arquiteto que não são apenas pragmáticas, pois é preciso que o corpo se posicione com uma certa inclinação para vencer a altura, empreendendo um movimento simultaneamente ascendente e em curva. Os micromovimentos que se encadeiam ao subir ou descer a rampa, ligeiramente fora dos padrões de conforto, atestam que Le Corbusier projetou mais do que uma rampa que permite vencer a diferença de níveis entre os dois pavimentos: projetou um objeto coreográfico que induz um movimento com qualidades próprias, pois os procedimentos utilizados ao projetar a rampa são estratégias que modificam diretamente as condições de percurso. Ao estabelecer uma postura um tanto mais difícil para o protagonista que sobe a rampa em questão, Corbusier faz com que esta ação propicie uma coreografia para o corpo que, finalmente, é levado a pontos de vista definidos e passeios até certo ponto determinados como em uma atuação coreográfica.

Figuras 4 — Maison La Roche (rampa)

Fonte: Fondation Le Corbusier
Le Corbusier e Pierre Jeaneret (1923/1925)

Sob o ponto de vista das relações articuladas por esse elemento de arquitetura, visto como objeto coreográfico, poderemos ver que, na sala principal, a lâmina que estreita o espaço permite um passeio ascendente e dramatiza o espaço arquitetônico. O movimento proposto por esta rampa (Figura 4), arranja os espaços da casa, articulando os pavimentos que são, aqui, somados por um vazio. A rampa possibilita a visualização do espaço com certa continuidade permitindo apreciar, ao longo do percurso, a coleção de obras de arte que estaria abrigada nesse cômodo da casa.

Da mesma forma, experiências no campo das artes visuais, como *Passageway* (Figura 5), de Robert Morris, de 1961, que se desdobra em experiências nos anos 1970, como *Bodyspacemotionthings* (figura 6), de 1971, remontada na Tate Gallery em 2009, assim como as obras de Bruce Nauman, em especial o *Green Light Corridor* (Figura 7) indicam possibilidades operativas comuns ao campo da arquitetura; demonstram que há pesquisas com mesmos interesses empreendidas desde a arquitetura moderna que se apresentam na arte desde os anos 1960 e que podem indicar possibilidades de ampliação do campo teórico em questão.

Figura 5 — Passageway

Fonte: <http://www.tate.org.uk>
Robert Morris (1961)

Figura 6 — Bodyspacemotionthings (captura de tela)

Fonte: <http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/robert-morris-bodyspacemotionthings>
Robert Morris (1971)

Figura 7 – Green Light Corridor

Fonte: <http://www.guggenheim.org/new-york/collections/collection-online/artwork/3166>
Bruce Nauman (1970)

Em *Passegeway* (Figura 5), Morris propõe um corredor de chapas de compensado com paredes curvas que vão se estreitando e pressionando os visitantes ao longo do deslocamento (REISS, 2001.p.64). Ao lidar com questões perceptivas incluindo o corpo dos participantes Robert Morris prenuncia o que se desdobraria ao longo dos anos 1960 como campo de pesquisa de vários artistas visuais. A exacerbação da experiência com o espaço, em tais obras, indica possibilidades reflexivas que são caras ao universo da arquitetura. A composição de rampas de Robert Morris em *Body spacemotionthings* (Figura 6) — que ao se estreitarem pressionam, por meio de outro artifício, o participante sobre a parede contígua— lida com questões operativas que estão demonstradas no desenho dos elementos de arquitetura inventados na modernidade.

Da mesma forma é possível uma aproximação à *Green Light Corridor*, de Bruce Nauman (Figura 7): ao nos determos na definição da distância entre paredes com relação a altura do corredor, é possível identificar semelhanças nos procedimentos projetuais do artefacto que poderão ser melhor compreendidos ao aproximarmos também esses procedimentos da noção de objeto coreográfico de William Forsythe. Como na rampa da *Maison La Roche*, de certa forma são também as condições de percurso que são levadas ao extremo pelo artista na série *Corridors*⁵, em que são montados trechos de corredores muito estreitos com a utilização de espelhos, luzes e vídeos. Os corredores de Nauman fazem parte de suas investigações sobre percepção e condições físicas por meio de objetos em que o artista insere o observador como parte ativa do trabalho. Em montagens como *Performance Corridor*, de 1969, ou *Green Light Corridor*, de 1970 (Figura 7), fragmentos de corredores com largura fora dos padrões usuais são construídos isoladamente em galerias e museus. Passar por entre as paredes dos corredores é possível, mas com dificuldade e sensação claustrofóbica. Em *Corridor With Mirror and*

⁵ O primeiro corredor da série de Bruce Nauman foi *Performance Area*, feito para a exposição *Anti-Illusion: Procedures, Materials*, no Whitney Museum of American Art, maio de 1969. Seguem-se *Live-taped Video Corridor/1970*, *Green Light Corridor/1970*, *Changing Light Corridor with Rooms/1971*, entre outros.

White Lights (1970), a largura já não permite a passagem, e o objeto se completa com a colocação de um espelho ao seu final, como um artifício que dá a sensação de fenda infinita. O que é dado de projeto na largura e inclinação de rampas, ou na largura de passagens estreitas, é procedimento usual na arquitetura.

No contexto brasileiro, a evolução dos Metaesquemas de Hélio Oiticica, primeiramente em seus relevos espaciais, e depois em seus Núcleos (Figura 8), indicam o que se desdobraria em experiências sensoriais, juntamente com Lygia Clark, nos anos 1970. A linhagem de uma arte concretista que culminaria no neoconcretismo indica, no caso brasileiro, também uma tradição histórica que alinha o movimento moderno e as experiências da arte contemporânea, muito embora o insistente afastamento nos discursos mais recentes.

Figura 8 - Manifestação Ambiental, Grande Núcleo NC3, NC4, NC6

Fonte: www.tate.org.uk
Hélio Oiticica (1960/1968)

4 CASA DA LAGOA: UMA VISÃO EM MOVIMENTO

Filmado inteiramente na *Casa da Lagoa*, de Oscar Niemeyer, o filme *Eu sei que vou te amar*, de Arnaldo Jabor, exemplifica as questões de movimento abordadas até esse ponto. A película retrata a relação tumultuada de um casal. Não se trata exatamente de um cinema narrativo, mas de um impasse que é coreografado ao longo da rampa da Casa da Lagoa. Na rampa, os atores se movimentam assumindo posições que vão ora crescendo, adquirindo poder ou posição de ataque; ora descendo, se destituindo de posicionamentos pessoais ao entregarem-se ao contato com o outro.

A metáfora é articulada ao longo de 110 (longos) minutos pela rampa, que participa da narrativa como mais um personagem. A rampa é, nesse caso, um objeto coreográfico para o movimento cinematográfico, mas, ao mesmo tempo, o movimento de câmera permite adensar a situação de objeto coreográfico que articula a composição arquitetônica independente de qualquer narrativa.

Figura 9 — Casa da Lagoa

Fonte: *Stills* do filme *Eu sei que vou te amar* - 1986 / Arnaldo Jabor

Na *Casa da Lagoa* a rampa opera uma mediação entre o espaço íntimo da casa e o espaço social. No filme, a área íntima da casa, já com ligeiras modificações no projeto original, se abre para uma pequena passarela ou balcão que por sua vez se conecta ao estar, com pé direito duplo. Assim, desde o pavimento superior (terceiro), que abriga o setor íntimo, tem-se um ponto de vista que se abre ao espaço do estar, porém deste distanciado em altura (Figura 9). O que opera a separação das duas situações, mais do que qualquer outra barreira que poderia ter sido utilizada, é o movimento que se desenvolve em altura e que é possibilitado pela elevação da rampa (Figura 10). Novamente, a rampa opera um afastamento gradual que se desenvolve entre planos dispostos em alturas e profundidades diversas e simultâneas.

Figura 10 – Casa da Lagoa

Fonte: *Stills* do filme *Eu sei que vou te amar* - 1986 / Arnaldo Jabor

No entanto, essa complexidade do movimento que elabora uma espacialidade que só se distingue com o movimento, não está explícita nos desenhos usuais; é uma espacialidade que colabora com o partido

e que se esclarece ao analisarmos a rampa como um objeto coreográfico. A abstração dos planos superpostos em verdadeira grandeza nos desenhos que compõem a notação arquitetônica convencional não esclarece as variações dimensionais que se desdobram espacialmente. Nesse caso, poderíamos nos valer das perspectivas: axonométricas como compreensão do espaço arquitetônico; cônicas para esclarecer as distâncias envolvidas na trama de movimentos. No entanto, este não é o olho que passeia por um espaço de relações, como é o espaço moderno, mas um olho que fixa posições: a arquitetura não é uma ilusão gráfica para "um homem munido de um olho de mosca" (Le CORBUSIER, 2005), mas uma trama de relações espaciais articuladas pelo movimento.

Na Casa da Lagoa, o evento é a rampa; o protagonista não se retira de um espaço social para um espaço íntimo, pois em certa medida estes espaços se interpenetram. A rampa não é apenas um elemento de composição arquitetônica que vence alturas, mas um articulador de uma composição que não pode ser totalmente desvendada criticamente pela notação arquitetônica tradicional: a notação tradicional é capaz de informar os dados de compreensão instrumental do projeto, mas não contempla as relações espaciais desvendadas pela notação que se materializa no espaço construído como objeto coreográfico.

Figura 11 – Casa da Lagoa

Oscar Niemeyer (1942)

Fonte: Goodwin, Philip. Brazil Builds. New York, MoMA, 1943

5 CONCLUSÕES

O artigo abordou uma possibilidade de aproximação entre a espacialidade moderna e as experiências das artes visuais, especialmente nos anos 1960. O interesse nesta aproximação é, como nos fala

Stéphane Huchet, “na reelaboração epistemológica da questão dos espaços construídos, em referências críticas dignas de serem incorporadas ao novo arcabouço conceitual de que a arquitetura precisa, urgentemente.” (HUCHET; 2012, p.207). Nesse sentido o artigo apresenta uma possibilidade de expansão do interesse por outros campos disciplinares para a compreensão atual que se tem da tradição e do passado recente no que tange o Movimento Moderno.

Na série de exemplos indicados procurei demonstrar que a experiência da arte contemporânea se aproxima de questões que já foram elaboradas no espaço moderno, mas que poderão ter desdobramentos teóricos ainda inéditos, capazes de abordar o tema em novo patamar de compreensão. No entanto, para isso, é necessário um olhar mais amplo e menos preconceituoso em direção a campos experimentais profundamente sérios como parte da arte contemporânea, incluindo, neste recorte, especulações feitas em campos diversos como a coreografia, o cinema, e qualquer outra área do saber com corpo teórico capaz de contribuir para novas elaborações críticas.

REFERÊNCIAS

COLQUHOUN, Alan. **Modernidade e Tradição Clássica**: ensaios sobre arquitetura. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.

_____. The Beaux-Arts Plan. **AD PROFILE 17: THE BEAUX-ARTS**, London: Academy Editions, Guest Editor: Robin Middleton, Architectural Design, vol.48, n.11-12, 1978.

FOUCAULT, Michel. Des espaces autres. 1967. Conférence au Cercle d'études architecturales, 14 mars 1967.

Architecture, Mouvement, Continuité, n.5, octobre 1984, p.46-49. Disponível em:

<http://foucault.info/documents/heteroTopia/foucault.heteroTopia.fr.html>

FORSYTHE, William. Choreographic Objects. In: **William Forsythe and the Practice of Choreography**: It Starts From Any Point. Edited By Steven Spier. London, New York: Routledge, 2011.

HUCHET, Stéphane Denis Albert René Philippe. **Intensões espaciais: a prática exponencial da arte 1900-2000**. Belo Horizonte: C/Arte, 2012.

LE CORBUSIER. **Mensagem aos Estudantes de Arquitetura**. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p.41-42. Ed. original: *Entretien avec les étudiants des écoles d'architecture*, 1943.

LE CORBUSIER; JEANNERET, Pierre. **Oeuvre Complète de 1910 - 1929**. Zurich: Les Éditions D'Architecture Erlenbach, 1946.

_____. **Oeuvre Complète de 1929 - 1934** Zurich: Les Éditions D'Architecture Erlenbach, 1946.

_____. **Oeuvre Complète de 1934 - 1938**. Zurich: Les Éditions D'Architecture Erlenbach, 1946.

_____. **Oeuvre Complète de 1938 - 1946**. Zurich: Les Éditions D'Architecture Erlenbach, 1946.

MANNING, Erin. Propositions for the Verge: William Forsythe's Choreographic Objects. **Inflexion**, "Nexus" n.2, Dec. 2008. Disponível em: www.inflexion.org

MARTÍNEZ, Alfonso Corona. **The architectural project**. College Station: Texas, A&M University Press, 2003.

REISS, Julie. **From margin to center: the spaces of installation art**. New York. MIT Press, 2001. P. 64.

SPIER, Steven (Org.). **William Forsythe and the Practice of Choreography**: It Starts From Any Point. London and New York: Routledge, 2011.

TASSINARI, Alberto. **O espaço moderno**. São Paulo: Cosac & Naify, 2001.

ZANTEN, David Van. Le Système des Beaux-Arts. **AD PROFILE 17: THE BEAUX-ARTS**, London: Academy Editions, Guest Editor: Robin Middleton, Architectural Design, vol.48, n.11-12, 1978.

